

ПАВУКИ В ПРИМІЩЕННЯХ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

В. Г. Коритнянська¹ і Н. Ю. Полчанінова²

¹ Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеська філія, пр. Вознесенський, 7
65007, Одеса, Україна.

² Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4
61027, Харків, Україна.

E-mail: ¹ korvictori@ukr.net; ² n.polchaninova@karazin.ua

Korytnianska, V. G. & Polchaninova, N. Yu. Spiders in the premises of museum institutions in the southern part of Ukraine. — Spiders are common inhabitants of human constructions for various purposes. Premises of museums are poorly studied in terms of synanthropic spiders. In 2018–2022, we examined 12 museum institutions in Odesa, Mykolaiv, and Kherson Regions of Ukraine and revealed spiders belonging to nine genera and eight families. Most of the spiders found are typical indoor dwellers in a temperate climate (*Pholcus phalangioides*, *Scythodes thoracica*, *Tegenaria domestica*, *Steatoda triangulosa*). Spiders can be an additional source of information about the sanitary and hygienic conditions of the museum premises and possible ways of invertebrate invasions. There is also a risk of developing allergic reactions in museum staff and restorers when working with objects contaminated with the remains of spiders' vital activity. The harmfulness of spiders to museum pieces is manifested in contaminated surfaces with remains of their vital activity (nets, cocoons, excrements, exoskeleton, dead spiders and their preys), biochemical destruction of its components, and microbial contamination of the surface of artworks. Dead spiders and remains of their vital activity can be used as food, housing and shelter by other museum inhabitants. On the other hand, spider victims are mostly museum pests and permanent residents of museum premises. Occasional species (visitors) made up about a third of their prey. We found that spiders reduced the number of wood pests in the museums: from 20 to 30% of the collected pit-prop beetles (*Hexarthrum exiguum*) and common furniture beetles (*Anobium punctatum*) were killed and entwined with cobweb silk. The other museum pests in the spider nests were *Anthrenus scrophulariae*, *Attagenus smirnovi*, *Stegobium paniceum*, and *Lasioderma serricorne*. In general, the content of spider nets gives additional information about other residents of museum premises.

Key words: spiders, museum premises, museum objects, museum pests.

Коритнянська, В. Г. і Полчанінова, Н. Ю. Павуки в приміщеннях музейних закладів південної частини України. — Павуки є звичайними мешканцями людських споруд різного призначення. Приміщення музеїв мало вивчені щодо павуків-синантропів. Протягом 2018–2022 рр. ми обстежили дванадцять музейних закладів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях України та виявили павуків дев'яти родів і восьми родин. Більшість знайдених павуків є типовими кімнатними мешканцями помірного клімату (*Pholcus phalangioides*, *Scythodes thoracica*, *Tegenaria domestica*, *Steatoda triangulosa*). Павуки можуть бути додатковим джерелом інформації про санітарно-гігієнічний стан музейних приміщень та можливі шляхи потрапляння в них безхребетних. При роботі з предметами зі значною ступеню засмічення залишками життєдіяльності павуків існує також ризик розвитку алергічних реакцій у співробітників музею та реставраторів. Шкідливість павуків по відношенню до музейних предметів проявляється в засміченні їх залишками життєдіяльності (павутинням, коконами, екскрементами, фрагментами екзоскелету, мертвими павуками та їх жертвами), біохімічному руйнуванні складових творів та збільшенні ступеня мікробної контамінації їх поверхонь. Мертві павуки та залишки їх життєдіяльності можуть використовуватися як їжа, житло та укриття іншими мешканцями музею. З іншого боку, жертвами павуків стають переважно музейні шкідники та постійні мешканці музейних приміщень. Випадкові види становили приблизно третину їхньої здобичі. Ми з'ясували, що павуки зменшували кількість шкідників деревини в музеях: від 20 до 30% довгоносиків-трухляків (*Hexarthrum exiguum*) та меблевих точильників (*Anobium punctatum*) були вбиті та оповиті павутиною. Іншими музейними шкідниками в тенетах павуків були *Anthrenus scrophulariae*, *Attagenus smirnovi*, *Stegobium paniceum* і *Lasioderma serricorne*. Загалом, вміст тенет дає додаткову інформацію про видове різноманіття мешканців музейних приміщень.

Ключові слова: павуки, музейні приміщення, музейні предмети, музейні шкідники.

Вступ

Павуки є звичайними мешканцями різноманітних за призначенням приміщень та прибудинкових територій міст та інших населених пунктів (Crawford,

1979; Клауснітцер, 1990; Robinson, 2005; Федоряк та ін., 2009; Szinetar, 2020). Водночас, дані щодо поширення їх в музеях світу вкрай нечисленні. Натепер опубліковані окремі повідомлення щодо знахідок павукоподібних у музеях України (Коритнянська, 2019

а, б; Korytnianska, 2021), Сполучених Штатів Америки (Eckstein, Vacharach, 2014) та в храмі Олександра Невського в Єрусалимі (Ізраїль) (усне повідомлення Н. Л. Ребрікової, завідувачки лабораторії біологічних досліджень Державного науково-дослідного інституту реставрації, Москва, 2015 р.). Описаний також цікавий випадок занесення та розвитку популяції небезпечного для людини павука *Loxosceles laeta* (Nicolet, 1849) у підвалі Музею природничої історії в Гельсінкі (Фінляндія) (Nicholls, 2016).

За поділом, запропонованим науковцями Служби національних парків Сполучених Штатів Америки, павуки належать до групи шкідників «*perimeter invaders*», тобто тих, що можуть заселяти музеї, але при цьому не живляться складовими музейних предметів з їхніх колекцій (Eckstein, Vacharach, 2014). Згідно з виданням «Насекомые в музеях» (Тоскина, Проворова, 2007), павуки є неспецифічними шкідниками музейних предметів, які не пов'язані з ними трофічними зв'язками, а використовують останні лише як місце помешкання та укриття (топічний зв'язок з музейним предметом (Ильичев и др., 1985)).

З огляду на це, пошкодження павуками творів мистецтва є опосередкованим і призводить до 1) біохімічної руйнації пам'яток (через вміст в їхніх екскрементах хімічно-активних сполук (амінокислот, ферментів тощо)); 2) біологічного засмічення залишками життєдіяльності (павутиння, фрагменти екзоскелету, кокони, рештки здобичі та ін.), 3) збільшення ступеня контамінації поверхонь мікроорганізмами, головним чином, бактеріями та мікроскопічними грибами (Korytnianska, 2021). Така неспецифічна шкодочинність павуків по відношенню до музейного предмету спотворює його зовнішній вигляд через забруднення залишками життєдіяльності, а також можливу пігментацію внаслідок дії речовин, що містяться в екскрементах, негативно позначається на загальному стані збереженості твору через повільну, але незворотну біохімічну руйнацію його складових, веде до ускладнення та подовження строків реставрації. Крім того, залишки життєдіяльності павуків (в окремих випадках й самі павуки) є харчовим субстратом для мікроскопічних грибів (рис. 1) та їжею, місцем помешкання й укриття для дрібних членистоногих — інших мешканців музейних приміщень (рис. 2) (Korytnianska, 2021).

Виявлення значної кількості павуків, їхніх тенет та інших слідів життєдіяльності у приміщенні музею може свідчити про його незадовільний санітарно-гігієнічний стан (зокрема, є ознакою неякісного прибирання) (рис. 3–5), недостатню ізоляцію від навколишнього середовища (наприклад, через грубі порушення організації режиму провітрювання та ін.) та ймовірну наявність в ньому активних осередків розвитку артропод, в тому числі й комах-музейних шкідників (Eckstein, Vacharach, 2014; Коритнянська, 2019 а).

Рис. 1. *Aspergillus* sp. на павуку, що потрапив у клейову пастку. Фондосховище ОФ ННДРЦУ, вересень 2020 р.

Рис. 2. Приклад використання мешканцями музейних приміщень здобичі павука, а саме: черевце довгоносіка-фітофага слугує місцем помешкання та харчовим субстратом для личинки жука-шкіроїда *Anthrenus* sp. ОФ ННДРЦУ, кабінет №16, на підвіконні.

Здатність плести тенета є корисним аспектом життєдіяльності павуків для моніторингу приміщень музеїв. З одного боку, їхнє розташування вказуватиме на ймовірне джерело потрапляння до музею «здобичі» (Eckstein, Vacharach, 2014), з іншого — збір та подальша камеральна обробка вмісту тенет дозволяє отримати додаткову (інколи чи не єдину) інформацію про видову різноманітність та чисельність інших його мешканців.

Павуки є хижаками широкого профілю (Michalko *et al.*, 2019). В залежності від регіону та типу приміщень, раціон багатьох синантропних павуків можуть складати мокриці (біля 25% раціону *Metamenardi* (Latreille, 1804), *Dysdera* sp. та *Pholcus phalangoides* (Fuess., 1775)) (Nyffeler, Benz, 1981; Клауснітцер, 1990), *Steatoda grossa* (C. L. Koch, 1838) часто живиться тарганами (Robinson, 2005), а *Oonops domesticus* Dalmas, 1916 — сіноїдами (Psocoptera, Liposcelis) (Pötzsch, 1966). Всі ці безхребетні є звичайними мешканцями різних за

Рис. 3–5. Павуки в музейних закладах південної частини України: 3 — мертві павуки та інші артроподи у зразку з підлоги, відібраного під час ентомологічного обстеження фондосховища ХОКМ, приміщення № 24, 4 — ловча сітка павука на одному з музейних предметів у фондосховищі ІКМП, 5 — екскременти, екзоскелети та здобич павука (*Hexarthrum exiguum*) на полиці під іконою «Христос Вседержитель», фондосховище ОФ ННДРЦУ.

призначенням приміщень музейних закладів південної частини України (Коритнянська, 2019 а).

Роль павуків як агентів біологічного контролю вивчалася в багатьох галузях лісового та сільського господарств (Pekár, Kosourek, 2004; Bolduc *et al.*, 2005; Michálko *et al.*, 2019), проте дані щодо можливості використання з цією метою синантропних павуків вкрай нечисленні. Так, встановлено, що *P. phalangoides* (Pholcidae) живиться одним з найпоширеніших музейних шкідників — меблевим точильником *Anobium punctatum* (DeGeer, 1774) (Coleoptera, Anobiidae) (Hippisley-Cox, 2012). З іншого боку, личинки деяких видів жуків-шкіроїдів (Coleoptera, Dermestidae), що пошкоджують вироби з хутра і пір'я, а також зоологічні та інші колекції (*Anthrenus museorum* (Linnaeus, 1761) та *A. fuscus* Olivier, 1789), здатні жити в сітках *Tegenaria domestica* (Clerck, 1757), де безперешкодно повзають по тенетах, живляться яйцями й павучками, що не вилупились, та заляльковуються в старих коконах або серед залишків здобичі павука (Robinson, 2005).

В Україні фауна та екологія синантропних павуків вивчалися здебільшого в житлових будинках різної конструкції (Евтушенко, 2000; Fedoriak, Zhukovets, 2010; Федоряк, Волошин, 2013) та на промислових підприємствах (Федоряк та ін., 2010). Види роду *Pholcus* рекомендовано в якості біоіндикатора стану урбоекосистем (Федоряк, 2008). Дослідження павуків у приміщеннях музейних закладів південної частини та України в цілому проводяться вперше.

Метою роботи було виявити видовий склад павуків у приміщеннях музеїв південної частини України, з'ясувати їхню шкодочинність по відношенню до музейних предметів та визначити можливість використання павуків у біологічній боротьбі зі шкідниками музейних колекцій.

Матеріал та методи

Павуків зібрано протягом 2018–2022 рр. під час проведення ентомологічних обстежень приміщень дванадцяти музейних закладів південної частини України, а саме:

Одеська обл.:

Білгород-Дністровський краєзнавчий музей (приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», 2021 р.) (БДКМ);

Саратський історико-краєзнавчий музей (експозиційні приміщення, 2021 р.) (сmt Сарата, Білгород-Дністровський р-н) (СІКМ);

Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я (приміщення фондів, 2018 р.) (ІКМП);

Ізмаїльський історичний музей імені О. В. Суворова (приміщення фондів, 2019 р.) (ІМС);

Одеська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (приміщення фондів, робочі кабінети науковців і реставраторів, 2018–2022 рр.) (ОФ ННДРЦУ);

Одеський історико-краєзнавчий музей (приміщення фондів, 2018–2019 рр.) (ОІКМ);

Одеський літературний музей (приміщення фондів, 2021 р.) (ОЛМ);

Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова (експозиційні (2018 р.) та виставкові (2019 р.) зали) (ОММОКБ);

Одеський музей західного та східного мистецтва (приміщення фондів, 2018–2022 рр.) (ОМЗСМ).

Миколаївська обл.:

Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна (приміщення фондів, 2019 р.) (МОХМВ).

Херсонська обл.:

Херсонський обласний краєзнавчий музей (приміщення фондів, 2020 р.) (ХОКМ);

Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка (приміщення фондів, 2021 р.) (ХОХМШ).

Для збору матеріалу використовували клейкі пастки, які розміщували в приміщеннях музейних закладів на підлозі, підвіконнях та полицях музейних шаф і стелажів з профілактичною метою, а також з метою зменшення кількості специфічних та неспецифічних музейних шкідників. Тривалість експозиції стрічки — 2–4 тижні.

Ентомологічне обстеження музейних приміщень проводили згідно методичних рекомендацій «Захист музейних предметів від пошкоджень комахами» (Бідзіля, Митківська, 2016). Зразки відбирали за допомогою віника в кутах приміщення та вздовж стін (біля плінтусів, труб й радіаторів) з підлоги, на/під підвіконнями, в ручний спосіб з полиць шаф і стелажів, вибірково — з творів. Окремо відбирали тенета. Камеральну обробку отриманих зразків та тенет павуків здійснювали за допомогою бінокулярного мікроскопа МБС-9.

У списку знайдених видів павуків вказані: музейний заклад, тип приміщення, частина кімнати, метод збору, кількість екземплярів та дата збирання. Номенклатура павуків прийнята за World Spider Catalog (WSC, 2022). Матеріал зібрано та сфотографовано В. Коритнянською, визначення павуків проведено Н. Полчаніною. Через те, що павуки здебільшого були пошкоджені або визначалися за фото, більшість матеріалу вдалося ідентифікувати тільки до роду.

Для з'ясування можливості використання павуків у боротьбі зі шкідниками музейних колекцій ми підраховували чисельність окремих видів членистоногих, що стали їх здобиччю. Підрахунок оповитих павутинням *Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838) (Coleoptera, Curculionidae) здійснювали в кожній сотні відібраних імаго, частку інших жертв визначали шляхом підрахунку кількості знешкоджених павуками екземплярів відносно загальної кількості представників згаданого таксону, виявлених у одному зразку.

Результати та обговорення**Видовий склад павуків-мешканців музейних закладів південної частини України**

Знайдені в музейних приміщеннях павуки належали до дев'яти родів з восьми родин. *Gnaphosa* та *Pseudicius* є ксенантропами, тобто такими, що випадково потрапляють до будинків, *Dysdera* є гемісінантропом, який трапляється як у будівлях, так і в природному середовищі, решта павуків — еусінантропи, що мешкають виключно або переважно (*Steatoda castanea*) у людських спорудах.

Список павуків, виявлених у музейних закладах південної частини України (2018–2022 рр.)**Родина Agelenidae (лійкові павуки)*****Tegenaria* spp.**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, перший (цокольний) поверх, кабінет №16 (тимчасове сховище), на підвіконні, 1 екз., 28.06.2022 (рис. 6); ХОКМ, перший поверх, приміщення фондів №24, у зразку з підлоги, 1 екз., 08.10.2020.

***Tegenaria domestica* (Clerck, 1757)**

Матеріал. МОХМВ, підвал, приміщення фондів №49, клейова пастка, 1 ♀ juv., 10.05.2019.

Родина Dysderidae (трубкові павуки)***Dysdera* sp.**

Матеріал. МОХМВ, підвал, приміщення фондів №49, клейова пастка, 1 екз., 10.05.2019; ОФ ННДРЦУ, перший (цокольний) поверх, фондосховище, клейова пастка, 1 екз., 22.09.2020; ХОКМ, перший поверх, приміщення фондів №24, у зразку з підлоги, 1 екз., 08.10.2020.

Родина Gnaphosidae (гнафозіди)***Gnaphosa* sp. 1**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, перший (цокольний) поверх, кабінет №28 (тимчасовий ізолятор), на підвіконні, 1 екз., 21.07.2022.

***Gnaphosa* sp. 2**

Матеріал. МОХМВ, підвал, приміщення фондів №39, клейова пастка, 1 екз., 10.05.2019.

Родина Oecobiidae (екобііди)***Oecobius* sp.**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, другий поверх, кабінет №1 (кімната реставраторів творів станкового олійного і темперного живопису), на стіні, 1 екз., 10.07.2019.

Родина Pholcidae (павуки-косарики)***Pholcus phalangioides* (Fuessly, 1775)**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, кабінет №16, на підвіконні, 1 екз., 28.06.2022, 1 екз., 21.07.2022.

***Pholcus* spp.**

Матеріал. МОХМВ, підвал, приміщення фондів №52, клейова пастка, 1 екз., 10.05.2019; ПМС, підвал, фондосховище, на стіні, 1 екз., 26.11.2019; СІКМ, експозиційне приміщення №4, у зразку з підлоги, 1 екз., 06.10.2021 (рис. 7).

Родина Salticidae (стрибунчики)***Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802)**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, перший (цокольний) поверх, кабінет №22 (кімната науковців), на столі, 1 ♂ juv., 16.06.2022.

Родина Scytodidae (павуки-плюваки)***Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)**

Матеріал. МОХМВ, підвал, приміщення фондів №52, клейова пастка, 1 екз., 10.05.2019; БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», перший поверх, зала №3, нижня полиця шафи, 1 екз., 09.06.2021; ОФ ННДРЦУ: фондосховище, клейова пастка, 2 екз., 22.09.2020 (рис. 8), перший (цокольний) поверх, ізолятор, на підлозі, 1 екз., 26.01.2021, другий поверх, кабінет №3 (кімната реставратора творів станкового олійного і темперного живопису), на підлозі, 1 екз., 19.05.2021, кабінет №22, на столі, 1 екз., 29.06.2022, кабінет №28, на підвіконні, 1 ♀, 21.07.2022.

Родина Theridiidae (герідііди)***Steatoda castanea* (Clerck, 1757)**

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, фондосховище, клейова пастка, 1 екз., 22.09.2020.

***Steatoda triangulosa* (Walck., 1802)**

Матеріал. ОМЗСМ, другий поверх, приміщення фондів, на стіні, 1 екз., 12.11.2019; ОЛМ, підвал, приміщення фондів, у зразку з підлоги, 1 екз., 09.06.2021; ОФ ННДРЦУ, фондосховище: на підвіконні, 1 екз., 15.09.2020 (рис. 9); на стіні, 1 екз., 02.06.2022, кабінет №16, на стіні, 1 екз., 21.07.2022; кабінет №28, на підвіконні, 1 екз., 21.07.2022.

Рис. 6–9. Павуки, виявлені в музейних закладах південної частини України: 6 — *Tegenaria* sp., на підвіконні в кабінеті №16, ОФ ННДРЦУ, 7 — *Pholcus* sp. у зразку з підлоги, експозиційне приміщення №4, СІКМ, 8 — *Scytodes thoracica* в клейовій пастці, фондосховище ОФ ННДРЦУ, 9 — *Steatoda triangulosa* вполювала муху-каліфориду, фондосховище ОФ ННДРЦУ.

Steatoda spp.

Матеріал. ПМС, підвал, фондосховище, на полиці, 1 екз., 26.11.2019; ХОКМ, приміщення фондів №24, у зразку з підлоги, 1 екз., 08.10.2020.

Parasteatoda sp.

Матеріал. ОММОКБ, перший поверх, експозиційна зала, на полиці, 1 екз., 17.11.202018.

Більшість павуків знайдено в приміщеннях фондів і робочих кабінетах у кутах біля підлоги, під підвіконнями, на полицях, тобто в менш доступних, малопомітних місцях. Це певним чином пов'язано зі специфікою закладів, де краще освітлені експозиційні зали щоденно ретельно прибираються, а павутиння зі

стін та стелі знімається. Загалом виявлення невеликої кількості павуків (1–2 особини) пояснюється, в першу чергу, прибиранням. Крім того, бродячі павуки та павуки-засідники частково ведуть нічний спосіб життя, ховаються за предметами або плетуть чохлаки в щілинах, тому їх можна виявити лише за допомогою пасток або при проведенні цілеспрямованих ентомологічних обстежень.

Шкодочинність павуків стосовно музейних пам'яток

Під час візуального обстеження музейних предметів (мікологічні і ентомологічні обстеження, різні етапи реставрації тощо), що надійшли до Одеської філії ННДРЦУ для проведення консерваційно-

реставраційних заходів, доволі часто реєструвалося їх засмічення залишками життєдіяльності павуків. Останні, як правило, перебували у складі поверхневих забруднень (зазвичай, разом з залишками життєдіяльності інших членистоногих, конгломератами пилу, часточками ґрунту й ін.) в різноманітних порожнинах і важкодоступних місцях, наприклад, під шпугами ікон, під окладами, кітатами та рамами, за планками і кілками (або в пазах від

них) підрамників, в заглибленнях рельєфу різьблення, різноманітних отворах, тріщинах і втратах, на тильних або «внутрішніх» поверхнях декоративних і конструктивних елементів меблів тощо (рис. 10–14). Зареєстровано також прикріплення павуками коконів на обрізи книжкових блоків (рис. 15). Здебільшого таке засмічення складалося з фрагментів екзоскелету, старих коконів, павутиння (в поодиноких випадках зі здобиччю) та ін.

Рис. 10–14. Приклади біологічного засмічення музейних предметів залишками життєдіяльності павуків: 10 — старий кокон під шпугою ікони «Іоанн Хреститель» із зібрання МОХМВ, 11 — старий кокон в щілині підрамника живописного твору «Портрет Ягужинського, обер-прокурора Синоду» із зібрання ПМС, 12 — павутиння, старі кокони та екзоскелети павуків на тильній стороні конструктивних елементів нижньої частини Колони-підставки із зібрання Музею образотворчих мистецтв імені О.М. Білого (м. Чорноморськ, Одеська обл.), 13 — екзоскелети павуків та залишки старого кокона у складі забруднень з-під планки підрамника, 14 — павутиння на тильній стороні ікони «Христос Вседержитель», фондосховище ОФ ННДРЦУ.

Рис. 15. Залишки кокону павука на обрізі книжкового блоку, приватне зібрання.

З огляду на вищенаведене та зважаючи на крихітність екзувів павуків і значну кількість волосків, що їх вкривають, існує певний ризик розвитку алергічних реакцій у музейників та реставраторів при роботі з творами, які мають значну ступінь біологічного засмічення залишками життєдіяльності павуків. Внаслідок цього використання індивідуальних засобів захисту (необхідний мінімум — маска і захисні окуляри) під час переміщення, обстеження та очищення таких пам'яток є обов'язковим.

Інший прояв життєдіяльності павуків — їхні екскременти — теж доволі часто спостерігаються на поверхні музейних предметів. Зазвичай, вони розташовані групою (зрідка — поодинокі), округлі, тверді та опуклі (в залежності від матеріалу твору, можуть бути «занурені» в його шари частково або наскрізь), різних відтінків чорного, сірого, білого та бежевого кольорів, іноді з нерівностями та тріщинами на поверхні (рис. 16–17). Підкреслимо, що в випадку інтенсивного забруднення творів на паперовій основі екскрементами павуків, обов'язковим є вимірювання кислотності паперу та, у разі її підвищення, вжиття відповідних заходів щодо нейтралізації рН.

Здобич павуків у приміщеннях музейних закладів південної частини України

Можливість використання павуків у біологічному способі боротьби з музейними шкідниками підтверджено нами під час власних спостережень. Дворічний нагляд за «діяльністю» павуків в приміщенні фондосховища ОФ ННДРЦУ, де з 2012 року в деревинно-волокнистій плиті під лінолеумом спостерігається активний осередок розвитку *H. exiguum* показав, що кількість трухляків, що стали здобиччю павуків, сягає в різних зразках від 19 до 36 екземплярів на 100 жуків (Табл. 1). Отже, в умовах дослідженого приміщення майже кожен п'ятий, а в окремі періоди — кожен третій довгоносик-трухляк стає здобиччю павуків. На кількість шкідників, очевидно, впливає час відбору зразків, інтенсивність льоту жуків, видовий склад і чисельність інших членистоногих-мешканців приміщення фондів, частота прибирання тощо.

Результати камеральної обробки зразка, відібраного з підвіконня в одному з приміщень фондосховища музею Волинської ікони (м. Луцьк, Волинська обл.), показали, що жертвами павуків були імаго меблевого точильника, багатоніжки (ківсяки та літобііди), мухи-каліфоріди та їздці (Табл. 2., рис. 18–21). Зауважимо, що в фондах закладу на момент ентомологічного обстеження виявлено активний осередок розвитку меблевого точильника та його природних ворогів — жуків *Korynetes caeruleus* (DeGeer, 1775) з родини строкаткових (Cleridae) та їздців (Ichneumonoidea) (Коритнянська, 2019 б).

За А. Брокергофом і співавторами (Brokerhof *et al.*, 2007), всі комахи, виявлені в приміщеннях музеїв, належать до чотирьох груп: 1) музейні шкідники, що проникають всередину музейного предмету (borers), наприклад, личинки точильників; 2) музейні шкідники, що порушують цілісність поверхні предмета, але не заглиблюються в його шари (biters), наприклад, личинки

Рис. 16–17. Екскременти павуків: 16 — на внутрішній стороні планки підрамника, 17 — на склі.

Таблиця 1. Частка знешкоджених павуками жуків *Hexarthrum exiguum* у приміщенні фондів ОФ ННДРЦУ (2021–2022 рр.).

Дата відбору зразків	Кількість оповитих павутинням жуків / 100 зібраних особин
26.01.21	36
19.05.21	36
09.08.21	27
15.11.21	26
02.06.22 (проба №1)	19
	19
02.06.22 (проба №2)	30
	25

Таблиця 2. Кількість оповитих павутинням членистоногих, виявлених у зразку на підвіконні в приміщенні фондів №3 музею Волинської ікони (27.10.2018 р.).

Таксон	Загальна кількість, екз.	З них оповиті павутинням, екз. / %
Меблевий точильник (<i>Anobium punctatum</i>)	56	14/25
Ківсяки (<i>Julida</i> spp.)	13	8/62
Багатоніжки-літобіди (<i>Lithobiidae</i> gen. sp.)	2	2/100
Мухи-каліфориди (<i>Calliphoridae</i> gen. spp.)	19	6/31
Їздиці (більшість — <i>Braconidae</i> gen. spp.)	374	332/89

жуків-шкіроїдів або гусениці справжніх молей; 3) постійні мешканці музейних приміщень (residents), що здатні жити на складових музейних предметах, але не живуть безпосередньо в/на творі, наприклад, лусочниці, таргани, сіноїди; 4) випадкові види (visitors). До останніх належать мухи, оси, золотоочки та інші комахи, що потрапляють у приміщення музеїв випадково в пошуках їжі, укриття або місця зимівлі, але ніколи не харчуються складовими музейних пам'яток. Себто, тільки представники перших трьох груп здатні до фізичної руйнації складових музейних предметів, в той же час представники всіх чотирьох груп можуть призводити до біохімічної деструкції творів (переважно через дію екскрементів), засмічення пам'яток залишками життєдіяльності та збільшення рівня їхньої мікробіологічної та мікологічної контамінації. З огляду на це, артроподи з групи «visitors» також є шкідниками, але потенційними, оскільки навіть під час випадкового та, як правило, нетривалого перебування в приміщенні музею існує ризик пошкодження ними музейних пам'яток. Усе вищезазначене можна поширити і на інших безхребетних (ракоподібних і павукоподібних), що трапляються в приміщеннях музеїв (Коритнянська, 2019 а).

Результати власних спостережень показали, що згаданий поділ не є чітким та остаточним, оскільки багато представників зазначених груп можуть за певних умов переходити до іншої групи. Наприклад, гусениці справжньої молі здатні мешкати в приміщеннях з високим рівнем органічного забруднення (особливо, якщо в складі забруднень присутні залишки мертвих комах) у вигляді локальної популяції на підвіконнях і підлозі, не пошкоджуючи твори. Зокрема випадки успішного їх розвитку в умовах відсутності «традиційного»

харчового субстрату були виявлені в фондосховищах Одеського літературного музею, Одеської філії ННДРЦУ та Одеського історико-краєзнавчого музею, в експозиційних залах Меморіального музею К.Г. Паустовського (м. Одеса) тощо (тобто представники групи «biters» переходили в групу «residents»). Інший приклад — розвиток *Lasioderma serricornе* (Fabricius, 1792) (Coleoptera, Anobiidae) в пакеті з борошном на робочому місці художника-реставратора графічних творів ОФ ННДРЦУ без ураження музейних предметів (перехід з групи «borers» до групи «residents»).

За класифікацією А. Брокергофа з співавторами (Brokerhof et al., 2007) павуки належать до групи «visitors». Але за запропонованим принципом поділу до цієї групи можна віднести лише ксенантропні види павуків, які потрапляють у приміщення випадково. Синантропні ж види є постійними мешканцями музейних приміщень, що можуть бути пов'язані з музейним предметом топічним зв'язком, але ніколи не живляться його складовими. З огляду на це, ми поділили групу «residents» в сенсі Brokerhof et al., (2007) на дві підгрупи: «residents I» можуть жити на складових музейних предметах, а «residents II» — ні. Таким чином, синантропні павуки входять у підгрупу «residents II» разом з низкою інших гемісинантропних безхребетних, що можуть жити у музейних приміщеннях протягом тривалого часу. З них у музейних закладах південної частини України зареєстровані мокриці (Oniscidea), багатоніжки (*Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758), Scutigeraomorpha), ногохвостики (Collembola), жуки-сховники (Coleoptera, Latridiidae), пліснявоїди (Coccinelloidea, Endomychidae) та сховоїди (Cryptophagidae), псевдоскорпіони, кліщі (орібатидні, міцетофаги, червонотілки тощо).

Рис. 18–21. Здобич павуків в приміщенні фондів №3 музею Волинської ікони: 18 — імаго меблевого точильника (зліва, по центру — імаго під час копуляції), 19 — ківсяки та багатоніжки-літобіїди (останні в верхньому куті, справа), 20 — мухи-каліфориди (частина виявлених комах), 21 — їздці (частина виявлених комах).

Відповідно до цього подано дані про видове різноманіття членистоногих, виявлених у сітках павуків у приміщеннях музейних закладів південної частини України (Табл. 3.).

Як бачимо з Табл. 3., переважна більшість артропод різних таксонів, що стали здобиччю павуків в обстежених приміщеннях музеїв, належали до груп музейних шкідників та представників підгруп «residents I» та «residents II». Кількість «випадкових» видів комах («visitors») в їхніх тенетах була значно меншою та становила 28% від загальної кількості виявлених організмів. Отже, це ще раз доводить можливість використання павуків у біологічній боротьбі з комахами-музейними шкідниками та членистоногими-мешканцями музейних приміщень.

Під час дослідження вмісту сіток павуків у приміщеннях ОФ ННДРЦУ у тенетах *Tegenaria* (імовірно, *T. domestica*) в кабінеті № 16 (на підвіконні) було виявлено: три мокриці, дренажну метелівку, детритницю, дві мурахи, мухоловку звичайну (личинку), імаго довгоносики-фітофага та чотири личинкові шкурки личинок шкіроїда з роду *Anthrenus*

(молодшого та середнього віків). В тенетах *Steatoda triangulosa* (кабінет №28, на стіні під підвіконням) зареєстровано мурашу та два *Hexarthrum exiguum*. Крім того, показовим було розташування тенет *S. triangulosa* і *Pholcus* sp. у відносній близькості до ловчої сітки *Tegenaria* sp. (всі згадані павуки заселили лише один кут на підвіконні). Це, вочевидь, пов'язано з найбільш ймовірним шляхом потрапляння в приміщення потенційної здобичі.

Висновки

У результаті проведених обстежень дванадцяти музейних закладів південної частини України в приміщеннях восьми установ виявлено павуків, що належали до дев'яти родів з восьми родин. Більшість знайдених павуків є постійними мешканцями музейних приміщень, отже належать до підгрупи «residents II». Шкодочинність павуків полягає в засміченні приміщень музеїв і музейних предметів

Таблиця 3. Членистоногі, виявлені в тенетах павуків у музейних закладах південної частини України (2018–2022 рр.). Приналежність знайденої здобичі до групи подано за (Brokerhof et al., 2007) та власними спостереженнями.

Першою наведено назву групи, до якої найчастіше належав шкідник в обстежених музейних приміщеннях.

Музейний заклад	Таксон	Група
БДКМ	<i>Anthrenus</i> sp.	residents I / biters
ПКМП	мокриці (Oniscidea)	residents II
ОЛМ	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)	borers / residents I
ОМЗСМ	<i>Anthrenus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	residents I / biters
	<i>Attagenus smirnovi</i> (Zhantiev, 1976)	residents I / biters
	<i>S. paniceum</i>	borers / residents I
	<i>Dienerella</i> sp.	residents II
ОФ ННДРЦУ	Oniscidea	residents II
	<i>Scutigera coleoptrata</i> (Linnaeus, 1758)	residents II
	<i>Otiorhynchus</i> sp.	visitors
	<i>Hexarthrum exiguum</i>	residents I / borers
	<i>Calathus</i> sp. (Carabidae)	visitors / residents II
	мурашки (Formicidae)	visitors / residents II
	мухи-каліфориди	visitors
	<i>Musca domestica</i> (Linnaeus, 1758)	visitors
	<i>Culex pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	visitors
	детритниці (Sciaridae)	residents II / visitors
	плодові мушки (Drosophilidae)	visitors / residents II
	дренажні метелівки (Psychodidae)	residents II / visitors
	справжні молі (Tineidae)	biters / residents I
СІКМ	<i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius, 1793)	visitors
	клоп (Lygaeidae)	visitors
	<i>H. exiguum</i>	residents I / borers
	<i>Lasioderma serricorne</i>	borers / residents I

залишками життєдіяльності, біохімічній деструкції складових творів та збільшенні ступеня мікробної контамінації їхніх поверхонь. Крім того, мертві павуки та залишки їхньої життєдіяльності можуть слугувати їжею, житлом та укриттям для інших мешканців музеїв. Павуки можуть бути додатковим джерелом інформації про санітарно-гігієнічний стан музейного приміщення та порушення режиму зберігання в ньому. Жертвами павуків в музеях стають здебільшого комахи-шкідники та інші членистоногі — представники підгруп «residents I» та «residents II». Випадкові види становлять біля третини їхньої здобичі. Павуки в музеях здатні зменшувати чисельність шкідників деревини *Hexarthrum exiguum* і *Anobium punctatum* та інших безхребетних-мешканців музейних приміщень.

Подяки

Автори щиро вдячні науковцям В. Ю. Назаренку (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України), О. Є. Зикову (Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка), О. М. Дрогваленку (Музей природи Харківського національного університету імені В.М. Каразіна) і М. Г. Чорному (Канівський природний заповідник) за допомогу у визначенні деяких представників типу членистоногих.

Література

- Бідзіля, О. В., Митківська, Т. І. 2016. *Захист музейних предметів від пошкоджень комахами: методичні рекомендації*. Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Київ: 1–39.
- Евтушенко, К. В. 2000. Эвсинантропные пауки (Aranei) Черниговского Полесья. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 8(2): 184–185.
- Ильичев, В. Д., Бочаров, Б. В., Горленко, М. В. 1985. *Экологические основы защиты от биоповреждений*. Наука, Москва: 48–49.
- Клауснитцер, Б. 1990. *Экология городской фауны*. Мир, Москва: 1–246.
- Коритнянская, В. Г. 2019 а. Представители типа Членистоногие (Arthropoda) — постоянные обитатели музейных хранилищ. *Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Реставрація историко-культурных ценностей: современное состояние и перспективы развития»*. Музей «Замковый комплекс «Мир», Мир: 152–162.
- Коритнянская, В. Г. 2019 б. Ентомологічне дослідження фондосховищ Музею волинської ікони. *Збірник матеріалів XXVI Міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація»*. Луцьк, 26: 151–156.
- Прокопенко, О. В., Кунах, О. М., Жуков, О. В., Пахомов, О. С. 2010. *Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei)*. Вид-во Дніпропетровського національного ун-ту, Дніпропетровськ: 1–340.
- Тоскина, И. Н., Проворова, И. Н. 2007. *Насекомые в музеях*. Т-во научных изданий КМК, Москва: 1–220.
- Федоряк, М. М., Брушнівська, Л. В., Руденко, С. С. 2010. Аранеокомплекси приміщень промислових підприємств у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на

- прикладі мегаполісу м. Чернівці). *Екологія та ноосферологія*, 21(1–2), 27–37.
- Федоряк, М. М., Волошин, В. Л. 2013. Аранеокомплекси під'здів житлових будинків зони широколистяних лісів. *Біологічні системи*, 5(4): 514–545.
- Федоряк, М. М., Сфтемій, А. В., Веренько, І. В. 2009. Павуки (Araneae) житлових будинків обласних центрів Західної України. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: *Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції*. Ліра, Дніпропетровськ: 174–176.
- Bolduc, E., Buddle, C. M., Bostanian, N. J., Vincent, C. 2005. Ground-dwelling spider fauna (Araneae) of two vineyards in Southern Quebec. *Environmental Entomology*, 34(3): 635–645.
- Brokerhof, A., Zanen, van, B., Watering, van, K., Porck, H. 2007. *Integrated pest Management in collections*. ICN: 1–79.
- Crawford, R. L. 1979. Autumn populations of spiders and other arthropods in an urban landfill. *Northwest Science*, 53: 51–53.
- Eckstein A. W., Bacharach J. 2014. Chapter 5. Biological infestations. In: *National Park Service (NPS) Museum handbook*. Washington: 1–94.
- Fedorjak, M. M., Zhukovets, E. M. 2010. Spiders in apartment buildings of Ukraine cities. *Book of Abstracts: 18-th International Congress of Arachnology*. University of Podlasie, International Society of Arachnology: 130–134.
- Hippisley-Cox, C. 2012. Spiders as potential bio-predators for controlling woodworm infestation. *Building Engineer*, 87(04): 28–30.
- Korytnianska, V. 2021. Learning to read «tracks» left on paper. *Book of Abstracts «Book Conservation. One Philosophy — Many Interpretations»*. Verl. Berger Horn, Wien: 479–489.
- Michalko, R., Pekár, S., Entling, M. H. 2019. An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control. *Oecologia*, 189(1): 21–36.
- Nicholls, H. 2016. The museum filled with venomous spiders that just won't die. <https://www.bbc.com/future/article/20160413-the-museum-filled-with-poisonous-spiders-that-just-wont-die> (accessed 1.08.2022)
- Nyffeler, M., Benz, G. 1981. Freilanduntersuchungen zur Nahrungsökologie der Spinnen: Beobachtungen aus der Region Zürich. *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz und Umweltschutz*, 54: 33–39.
- Pekár, S., Kocourek, F. 2004. Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. *Journal of Applied Entomology*, 128(8): 561–566.
- Pötzsch, J. 1966. Notizen zur Ernährung und Lebensweise von *Meta menardi* Latr. (Araneae; Araneidae). *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz*, 41(10): 101–122.
- Robinson, W. H. 2005. *Urban insects and arachnids. A handbook of urban entomology*. Cambridge University Press: 1–472.
- Szinetár, C., Kovács, G., Urák, I., Gaidoš, P. 2019. Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades. *Biologia Futura*, 71: 31–38.
- World Spider Catalog (WSC)*. 2022. version 22.5. Natural History Museum, Bern. <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 1.08.2022)